

STUDI TENTANG PENGOPERASIAN PUKAT CINCIN PADA KM. ASIA MAKMUR DI LAUT JAWA

Erick Nugraha¹

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan proses penangkapan ikan dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan penangkapan, pencatatan data penangkapan, wawancara pihak terkait dan dokumen kapal. Usaha perikanan pukat cincin di Laut Jawa termasuk padat modal dan padat karya dikarenakan memberikan lapangan pekerjaan yang baik. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan operasi penangkapan sangatlah penting untuk menunjang operasi penangkapan di laut, baik itu persiapan di darat, di perjalanan menuju *fishing ground*, dan persiapan di *fishing ground*. *Fishing ground* KM. Asia Makmur berada di perairan sekitar Pulau Kangean tepatnya pada posisi antara 05°05'26" LS - 06°57'30" LS dan 115°04'12" BT - 115°58'10" BT. Posisi tersebut berada di perairan Laut Jawa. Metode pengoperasian pukat cincin yaitu dengan cara melingkari gerombolan ikan yang berada di sekitar rumpon. Ikan di perairan dapat melarikan diri baik dalam arah horizontal (bidang datar) ataupun dalam arah vertikal, Agar ikan tidak kabur ke arah horizontal dilingkarkan jaring dengan harapan jaring tersebut segera turun membentuk dinding. Agar ikan tidak kabur ke arah vertical (bawah jaring), bagian bawah jaring dikerutkan sampai tertutup dengan cara menarik tali kerut sehingga jaring berbentuk seperti mangkuk. Sedangkan untuk mengumpulkan ikan dipasangkan atraktor yaitu rumpon dan lampu. Di pasang lampu atraktor karena pada umumnya ikan pelagis kecil bersifat fototaksis positif. Sedangkan rumpon berfungsi sebagai media tempat berkumpulnya ikan. Jenis ikan hasil tangkapan pukat cincin yang dominan adalah layang (*Decapterus russelli* dan *Decapterus macrosoma*), bentong (*Selar crumenophthalmus*), banyar (*Rastrelliger kanagurta*), siro atau lemuru (*Amblygaster sirm*). Ikan yang tertangkap ditangani langsung mulai dari pencucian, sortasi, pembekuan, pembungkusan, penyimpanan dan pembongkaran. Sistem pendinginan dilakukan menggunakan cara *contact plate freezer*, yaitu ikan langsung bersentuhan dengan plate. Plate yang dimaksud merupakan nampan sebagai wadah ikan.

Kata Kunci : Pukat Cincin, Pelagis, Juwana

ABSTRACT : STUDY ON THE OPERATION OF THE RINGS PUKAT KM. ASIA MAKMUR AT SEA JAVA, BY : Erick Nugraha

This research was conducted with the process of catching fish and directly participate in fishing activities, recording of data capture, interviews and documents related to the ship. Purse seine fishing effort in the Java Sea, including capital-intensive and labor-intensive due to provide good jobs. Preparation conducted prior to fishing operations is essential to support fishing operations in the sea, whether it is the preparation on land, on the way to the fishing ground, and preparation ground. *Fishing ground* in KM. Asia Makmur is located in the waters around the island Kangean precisely in the intermediate position 05°05'26 "LS - 06°57'30" latitude and 115°04'12 "BT - 115°58'10" BT. The position is located in the waters of the Java Sea. Purse seine operation method is by circling schools of fish that were around FADs. Fish in the water can escape both in the horizontal direction (a flat surface) or in the vertical direction, order the fish do not escape to the horizontal direction looped net in hopes of netting are immediately dropped into a wall. So that the fish do not escape to the vertical direction (under the net), the bottom of the net crimped shut by pulling a rope wrinkle so as mangkuk. Sedangkan shaped nets to collect fish attractors are paired FADs and lampu. Di pairs of lamps in general attractor for pelagic fish fototaksis small positive nature. While FADs serve as a gathering place for fish. Types of fish trawl catches cincin dominant is elevated (*Decapterus russelli* and *Decapterus macrosoma*), splotch (*scad crumenophthalmus*), Banyar (*Rastrelliger kanagurta*), siro or lemuru (*Amblygaster SIRM*). The fish caught handled directly from the washing, sorting, freezing, packaging, storage and offloading. System cooling is done using *contact plate freezer*, which is directly in contact with the fish plate. Plate is a tray as a container of fish.

Keywords: seines Ring, Pelagic, Juwana

¹ Dosen Sekolah Tinggi Perikanan

PENDAHULUAN

Sumber daya ikan pelagis kecil diduga merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang paling melimpah di perairan Indonesia. Sumberdaya ini merupakan sumber daya neritik, karena penyebarannya adalah di perairan dekat pantai. Di daerah-daerah yang terjadi proses pengadukan massa air (*upwelling*), sumberdaya ini dapat membentuk biomasa yang sangat besar. Neritik adalah zona laut dangkal yang memiliki kedalaman kurang dari 200.Zona ini dapat tertembus sinar matahari sehingga menjadikan habitat yang sangat cocok bagi berbagai jenis spesies laut, seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut serta jenis spesies lainnya.(Csirke dalam Prihartini, 2006).

Menurut Atmaja (2008), usaha perikanan pukat cincin atau "*purse seine*" di Laut Jawa termasuk padat modal dan padat karya dikarenakan memberikan lapangan pekerjaan baik ketika produksi maupun paska produksi dikarenakan sifat ikan pelagis kecil yang melimpah dan terdiri atas banyak spesies yang harus dipisahkan menurut katagori jenis komersial dan ukuran ikan. Hal ini menunjukkan bahwa Laut Jawa sebagai tumpuan mata pencaharian banyak orang. Sebagian besar jenis ikan pelagis kecil merupakan salah satu sumber protein ikan yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sumber daya ikan pelagis di Laut Jawa dan sekitarnya terdiri dari komunitas ikan pelagis pantai, ikan pelagis neritik dan oseanik. Lima spesies utama pelagis kecil yaitu layang (*Decapterus russelli* dan *Decapterus macrosoma*), bentong (*Selarcrumenophthalmus*), banyar (*Rastrelligerkanagurta*), siro atau lemuru (*Amblygaster sim*) yang mencapai 90% dari hasil tangkapan pukat cincin semi industri dan ikan layang merupakan komponen utama.

BAHAN DAN METODA

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2015 sampai bulan Mei 2016. Trip pertama dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Januari dan trip ke dua dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April di KM. Asia Makmur yang memiliki lokasi *fishing base* di Juwana, Pati, Jawa Tengah.

Data diambil berdasarkan keadaan di lapangan Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer tersebut, yaitu mengikuti dan melaksanakan kegiatan operasi penangkapan ikan, melakukan pengamatan dan pencatatan dari setiap kegiatan penangkapan ikan dan melakukan wawancara dengan seluruh awak kapal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Pengoperasian

Persiapan di Darat

1. Nakhoda KM. Asia Makmur mencari informasi mengenai hasil tangkapan, cuaca ataupun peristiwa lainnya yang terjadi di laut kepada Nakhoda kapal lain yang sedang melakukan operasi penangkapan di laut.
2. Merencanakan daerah penangkapan.
3. Mempersiapkan surat-surat kapal seperti SIPI (surat izin penangkapan ikan) dan surat-surat lainnya.
4. Mengecek dan memastikan mesin apakah siap untuk operasi penangkapan.
5. Mempersiapkan perbekalan yang akan dibutuhkan selama berlayar, mulai dari konsumsi, air tawar, bahan bakar dan es untuk mengawetkan ikan.
6. Mempersiapkan peralatan navigasi.

Persiapan Selama Menuju *Fishing Ground*

1. Perbaiki alat tangkap.
2. Mempersiapkan alat-alat bantu penangkapan.

Gambar 1. Susunan alattangkap di KM. Asia Makmur.

Persiapan Saat Tiba di *Fishing Ground*

1. Kapal berlabuh jangkar di *fishing ground* yang ditentukan, bertujuan agar kapal tidak hanyut. Tali yang mengikat jangkar dilepas, kemudian jangkar di area dengan cara didorong manual oleh seorang ABK. Hal tersebut dapat dilakukan karena permukaan yang bersinggungan dengan jangkar adalah besi sehingga licin dan mudah di dorong.
2. Rumpon diturunkan oleh ABK yang bertanggung jawab atas rumpon (juru rumpon). Rumpon diturunkan di bagian buritan kapal yang diikatkan pada bolder. Rumpon segera diturunkan sesaat setelah jangkar diturunkan, dengan harapan semakin lama rumpon di pasang semakin banyak pula ikan yang terikat dan berkumpul di sekitar rumpon.
3. Jika hari mulai gelap maka lampu atraktor dihidupkan. Pada waktu praktik lampu mulai dinyalakan pada pukul 17.30
4. Mengecek ikan di *fishing ground* dengan menggunakan *fish finder*. Kapan waktu berkumpulnya ikan susah diperkirakan, namun *setting* dilaksanakan biasanya pada jam 20.00 karena pada pukul 20.00 biasanya ikan berkumpul di sekitar rumpon.

Operasi Penangkapan Ikan

Kegiatan *setting* diawali dengan mematikan lampu secara berurutan mulai dari lampu-lampu di haluan sampai lampu-lampu di buritan kapal dengan interval waktu 5-10 menit. Sebelum lampu terakhir dimatikan, bangkrak yang lampunya sudah dinyalakan diturunkan untuk menggantikan lampu yang mati agar ikan tetap terfokus pada cahaya lampu dan tidak kabur.

Lampu terakhir dimatikan sekitar 10 menit setelah bangkrak di turunkan di lambung kiri kapal dan dialihkan ke buritan. Hal ini dimaksudkan agar ikan berpindah mendekati lampu yang ada di bangkrak. Kemudian bangkrak diikatkan pada tali pelampung rumpon.

Kemudian setelah semua lampu atraktor yang ada di kapal dimatikan, bangkrak dan rumpon dilepaskan dan dibiarkan hanyut. Setelah jangkar di hibob baru lah kapal mulai mendekati bangkrak dengan jarak yang optimal untuk melingkarkan jaring.

Penurunan Jaring (*Setting*)

Saat penurunan jaring Nakhoda selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Arah angin : Kapal harus berada di bawah angin, yang artinya kapal berada setelah jaring terhadap datangnya angin. Sehingga kapal tidak akan masuk ke dalam lingkaran jaring, sebab kapal lebih cepat terhawa angin dibandingkan dengan alat tangkap. Sedangkan jaring berada di atas angin.
2. Arah arus : Merupakan kebalikan dari arah angin, yaitu kapal harus berada di atas arus. Sementara itu, posisi jaring berada di bawah arus sehingga jaring tidak hanyut ke bawah kapal dan kapal tidak tertiuap angin ke dalam jaring. sehingga tidak menyulitkan penarikan jaring ke atas kapal
3. Arah pergerakan gerombolan ikan, artinya jaring harus menghadang arah pergerakan gerombolan ikan sehingga ikan yang telah dilingkari tidak dapat meloloskan diri. Jaring

diturunkan di depan gerombolan ikan sehingga setelah selesai setting kapal berada di belakang gerombolan ikan.

Gambar 2. Pelingkaran jaring.

Setelah posisi kapal tepat terhadap arus dan angin, pergerakan gerombolan ikan, arah sinar bulan (jika ada) dan jarak kapal terhadap rumpon sudah optimal, jaring dapat diturunkan.

Setelah $\frac{1}{2}$ jaring turun ke dalam air. Sebagai tanda untuk mengetahui dimana posisi tengah dari pada jaring adalah dengan cara melihat pelampung. Pelampung bagian tengah berwarna kuning dan lebih besar dari pelampung lainnya. Kemudian tali rumpon diikatkan pada tali ris atas yang terdapat pelampung besar tersebut. Selanjutnya arah sinar lampu diatur supaya ikan tidak mengarah ke bagian jaring yang belum tertutup.

Kapal berputar mengelilingi rumpon untuk melingkarkan jaring dan menuju patokan. Lama penarikan tali kerut rata-rata selama 17 menit.

Penarikan Tali Kerut

Gambar 3. Penarikan tali kerut.

Pengangkatan Jaring (Hauling)

Pelampung mulai ditarik oleh tenaga manusia berbarengan ketika proses penarikan pemberat dan sayap jaring ke atas geladak. ABK yang lainnya juga menarik jaring bagian sayap di samping kanan dan kiri roller. Roller lambung kanan di cabut dan selanjutnya ring-ring tersebut dinaikan ke atas geladak menggunakan gardan agar tidak menghalangi ketika proses penarikan jaring.

Nakhoda mempertahankan posisi kapal terhadap jaring supaya jaring tidak masuk ke bawah kapal dan menyangkut pada propeller. Jika jaring terasa berat ketika ditarik maka jaring ditarik dengan menggunakan bantuan gardan. Begitu pula halnya dengan pelampung jika sangat berat ketika ditarik atau tertinggal oleh jaring maka ada seorang ABK yang turun ke laut untuk mengikatkan tali pada pelampung sekitar 10 – 15 meter dari lambung kapal lalu tali tersebut dililitkan ke gardan untuk di tarik.

Jaring dan pelampung terus ditarik dimulai dari sayap kanan dan kiri hingga akhirnya bertemu dengan kantong jaring dan pelampung kuning. Ikan hasil tangkapan dikumpulkan pada kantong jaring sebelum dinaikan ke atas geladak.

Ikan Hasil Tangkapan beserta penanganannya

Jenis Ikan Hasil Tangkapan

Adapun jenis-jenis ikan hasil tangkapan yang dominan dapat dilihat pada gambar 4 berikut.

Gambar 4. Hasil tangkapan dominan.

Ada beberapa jenis hasil tangkapan yang merupakan ikan pelagis kecil. Jumlah hari operasi penangkapan pada trip satu selama 62 hari dan trip ke dua selama 51 hari layar. Jumlah hasil tangkapan pada trip satu sebanyak 116.020 kg dan trip dua sebanyak 58.610 kg. Hasil tangkapan tersebut dapat dilihat dalam diagram 2.

Gambar 6. Diagram Hasil tangkapan KM. Asia Makmur trip satu dan trip dua (series 1 dan series 2).

Produksi *Decapterus ruselli* pada trip satu sebanyak 48.270 kg dan trip dua sebanyak 17.410 kg, produksi *Rastrelliger kanagurta* pada trip dua sebanyak 3.270 kg dan trip dua sebanyak 9.460 kg, produksi *Selar crumenophthalmus* pada trip satu sebanyak 15.580 kg dan trip dua sebanyak 9.120 kg, produksi *Loligo pealii* pada trip satu sebanyak 1.400 kg dan trip dua sebanyak 1.270 kg, produksi *Dussumieria acuta* pada trip satu sebanyak 17.960 kg dan trip dua sebanyak 4.990 kg, produksi *Pringiscale sardinella* pada trip satu sebanyak 8.020 kg dan trip dua sebanyak 4.660 kg, produksi *Auxis thazard* pada trip satu

sebanyak 18.230 kg dan trip dua sebanyak 6.930 kg, produksi *Parastromateus niger* pada trip satu sebanyak 3.290 kg dan trip dua sebanyak 4.770 kg. Persentase perbandingan hasil tangkapan antara trip satu dan trip dua dapat dilihat dalam diagram 1.

Gambar 5. Diagram Persentase hasil tangkapan KM. Asia Makmur trip satu dan trip dua.

Penanganan Ikan Hasil Tangkapan Diatas KM. Asia Makmur

Proses penanganan ikan di atas kapal ini merupakan hal penting yang harus dikerjakan dengan baik agar kualitas ikan bagus. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menangani ikan hasil tangkapan yaitu pencucian, sortasi, pembekuan, penyimpanan dan pembongkaran.

Gambar 7. Pengangkatan ikan ke atas kapal.

Setelah ikan dikumpulkan di kantong jaring kemudian ikan diangkat ke atas geladak dengan menggunakan serok bertali yang dihubungkan pada takal yang mempunyai tiang setinggi 6 meter. Tali tersebut kemudian dilingkarkan pada gardan untuk ditarik. Ikan yang diangkat dikumpulkan di atas geladak sebelah kiri.

Pencucian Ikan

Ikan yang sudah terkumpul dimasukkan kedalam basket kapasitas 25-30 kilogram. Kemudian ikan dalam basket tersebut dicuci menggunakan air laut yang dialirkan melalui selang untuk disemprotkan pada ikan. Pencucian ini bertujuan untuk membersihkan ikan dari kotoran.

Gambar 8. Ikan dicuci di dalam basket.

Sortasi

Kegiatan sortasi atau memilah ikan ini bertujuan untuk memudahkan ketika penjualan di darat. Ikan dipisahkan berdasarkan jenis dan ukuran ikan. Ikan yang sudah dicuci di dalam basket tersebut diberikan kepada ABK yang bertugas menyortir ikan agar supaya ikan tersebut dipindahkan ke dalam nampan yang berisi ikan dengan jenis dan ukuran yang sama. Kapasitas nampan tersebut antara 10-12 kilogram. Usahakan ikan tidak terkena sinar matahari langsung.

Gambar 9. Ikan disortir berdasarkan jenis dan ukuran.

Pembekuan Hasil Tangkapan

Proses pembekuan di KM. Asia Makmur menggunakan cara disusun dalam nampan tanpa diisi air dingin terlebih dahulu (*semiblock freezing*). Adapun sistem pembekuan yang dilaksanakan pada KM. Asia Makmur adalah dengan sistem kontak langsung antara ikan dengan *plate* pendingin (*contact plate freezer*).

Proses pembekuan berlangsung selama 18 jam apabila keadaan *freezer* penuh dan membutuhkan solar sebanyak 600 liter sebagai bahan bakar generator. Terdapat tiga *freezer* di KM Asia Makmur dengan kapasitas 2 *freezer* masing-masing 5 ton di bagian tengah kapal dan 5 ton *freezer* di buritan kapal. Ada 1500 nampan yang dibawa oleh KM Asia Makmur. Jika semua nampan terpakai maka ke tiga *freezer* tersebut akan penuh.

Gambar 47. Penataan ikan dalam *freezer*.

Pembungkusan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan

Setelah ikan benar-benar beku di dalam *freezer* kemudian dipindahkan ke bagian penyimpanan atau palka. Namun sebelum dimasukkan ke dalam palka ikan tersebut dibungkus dengan plastik.

Pembungkusan ikan ini bertujuan untuk menjaga ikan dari kotor, mencegah pembusukan menyebar pada ikan yang lain dan memudahkan proses pelelangan berdasarkan jenis dan ukuran ikan. Kemudian ikan dimasukkan dan disusun ke dalam palka.

Gambar 48. Pengepakan Ikan

Pembongkaran Hasil Tangkapan dari Dalam Palka

Proses pengambilan harus dilakukan dengan hati-hati dan diusahakan ikan tidak terkena langsung dengan sinar matahari agar ikan tidak rusak. Pembongkaran hasil tangkapan ini kemudian dilelang di tempat pelelangan ikan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan berbagai macam faktor termasuk persiapan di darat seperti perizinan pengoperasian, perbekalan selama di laut dan pengecekan peralatan. Persiapan di perjalanan menuju *fishing ground* seperti penyetelan tiang-tiang *boom*, merangkai rumpon dan merangkai menyatel bangkrak. Persiapan di *fishing ground* seperti menurunkan rumpon dari memasang lampu atraktor. Persiapan persiapan ini merupakan modal utama untuk mencapai hasil tangkapan yang optimal, oleh karena itu persiapan yang matang sangat diperlukan untuk kesuksesan penangkapan.
2. Pengoperasian alat tangkap dilakukan pada malam hari baik gelap bulan maupun terang bulan. Operasi penangkapan ikan terdiri dari *setting*, *pursing*, *hauling*. Penurunan jaring (*setting*) dilakukan dengan cara melingkari rumpon dan bangkrak (media *schooling* ikan). Penarikan tali kerut (*pursing*) untuk menutup bagian bawah jaring.
3. Produksi *Decapterus ruselli* sebanyak 65.680 kg, produksi *Restrelliger kanagurta* sebanyak 12.730 kg, produksi *Selar crumenophthalmus* sebanyak 24.700 kg, produksi *Loligo pealii* sebanyak 1.670 kg, produksi *Dussumieria acuta* sebanyak 22.950 kg, produksi *Pringiscale sardinella* sebanyak 12.680 kg, produksi *Auxis thazard* sebanyak 25.160 kg, produksi *Parastromateus niger* sebanyak 8.060 kg. Adapun penanganan hasil tangkapan di atas kapal sebagai berikut :
 - a. Pencucian ikan dalam basket
 - b. Sortasi berdasarkan jenis dan ukuran ikan
 - c. Pembekuan hasil tangkapan dengan menggunakan sistem *contact flat freezer*
 - d. Pembungkusan dan penyimpanan hasil tangkapan, penyimpanan dilakukan dengan memisahkan jenis dan ukuran ikan agar mudah ketika akan di lelang.
 - e. Pembongkaran hasil tangkapan dari dalam paika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardidja, S. 2007. *Alat Penangkap Ikan*. STP Press. Jakarta. Hal 39-47.
- _____. 2010. *Bahan Alat Penangkap Ikan*. STP Press. Jakarta. Hal 5-29.
- Ayodhya, A. V. 1981. *Metoda Penangkapan Ikan*. Yayasan Dwi Sri. Bogor. Hal 31-43.
- Atmaja. 2008. *Sumberdaya Ikan Pelagis Kecil: Dinamika Perikanan Pukat Cincin Di Laut Jawa*. Balai Riset Perikanan Laut. Jakarta. Hal 7-37.

- Balai Pengembangan Penangkapan Ikan. 2006. Semarang.
- Brandt, A. Von. 1984. *Fish Catching Methods of The World*. 3rd Edition. Strartford-Upon-Avon : Warwickshire: Avon Litho. 418p.
- Daryanto, Pramuti. 1984. *Mesin Diesel*. Bandung Tarsito. Bandung.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. 2004. *Profil Bajumulyo*. From, <http://diskanlut-jateng.go.id/microsite/ppp-bajomulyo/profil>. 1 juli 2016. 22.00 WIB.
- Joko, S. 2003. *Alat Tangkap Purse seine*. From. https://www.academia.edu/9479009/alat_tangkap_purse_seine. 02 Juli 2016 22.00 WIB.
- Junianto. 2003. *Teknik Penanganan Ikan*. Penebar Swadaya. Jakarta. Hal 53-57.
- Nainggolan, C. 2007. *Metode Penangkapan Ikan*. Universitas Terbuka. Jakarta. Hal. 3.3-3.40.
- Sudirman dan Mallawa. 2004. *Teknik Penangkapan Ikan*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 35-49.
- Surur Fatchus. 2004. *Alat dan Cara Penangkapan Ikan Buku 2*. Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan. Jakarta. Hal 111-124.
- Usemahu, A Rahman dan Tomasila, Leopold A. 2003. *Teknik Penangkapa Ikan*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan. Jakarta. Hal 44-55.